

УДК: 631.41.42.43.44.

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СИДЕРАТА НА СЕВООБОРОТ И ПОЧВУ

Базовый докторант

Д.Бекназаров

*Южный сельскохозяйственный научно-исследовательский
институт*

Аннотация: Кузда сидерат учун экиладиган экин турларини танлаш ва экинларнинг биомасса ҳосилдорлигини ошириш алмашлаб экишда қуланиладиган экинларни эрта баҳорда мулчалаш ва шудгорлашда тупроқ унимдорлиги ва ғоваклигини ошириш ҳамда асосий экиладиган экинларнинг ҳосилдорлигини ошириш мақсад қилиб белгиланади

Калит сўзлари: Сидерат ўғит, биомасса, тупроқ унумдорлиги, ўғитлаш, ўғит режаси, самарадорлик, асосий экин, алмашлаб экиш, органик ўғит, минерал ўғит, ҳосилдорлик, тупроқ ғоваклиги,

Аннотация: выбор видов культур для осеннего сидерата и повышение урожайности биомассы культур в севообороте нацелены на повышение плодородия и пористости почвы при раннем весеннем мульчировании и вспашке разрушающихся культур в севообороте, а также на повышение урожайности основных культур

Ключевые слова: сидератовое удобрение, биомасса, почва, плодородие, удобрение, план удобрений, эффективность, базовый, медленный, севооборот, удобрение, минеральное удобрение, урожайность, пористость удобрений,

Abstract: the choice of crop types for autumn green manure and increasing the yield of crop biomass in the rotation are aimed at increasing the fertility and porosity of the soil during early spring mulching and plowing the deteriorating crops in the rotation, as well as increasing the yield of the main crops

Key words: green manure fertilizer, biomass, soil, fertility, fertilizer, fertilizer plan, efficiency, basic, slow, crop rotation, fertilizer, mineral fertilizer, yield, fertilizer porosity,

Қишлоқ хўжалик маҳсулотлари, жумладан, озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш муаммолари пайдо бўлдики, бу ҳолат мавжуд суғориладиган ерлардан оқлана фойдаланиш экиладиган экинлар ҳосилдорлигини ошириш мақсадида тупрок унумдорлигини ҳам ошириш ҳам сақлаб қолиш мақсадида сидерат экинларни алмашлаб экишда жорий қилиш мақсадга мувофиқдир. Қашқадарё вилояти Қарши тумани С.Рахимов ҳудудида кузда сидерат учун экилган жавдарнинг Вахш-116 нави Ханталнинг киристал нави экилиб биомассаси ва тупроқдаги дала чегаровий нам сиғими ҳам аниқланди. Сидерат экинлар кўк массаси 1м² майдон ҳисобида аниқланди. Олинган натижаларга кўра, жавдар ўсимлигининг кўк масса ва илдиз қолдиқлари 38,07 г ни, сидерат

экилмаган назорат майдонда 12,37 г ни, ёки кўк масса 23,9 ц/га. ни назорат сидерат экилмаган назорат майдонда 2,56 ц/га. ни жами биомасса 25,76 ц/ га. ни ташкил этиши аниқланди. Сидерат экилган майдонларининг усиб рувожланиши учун тупрок қатламларидаги (ЧДНС) аниқлаш.

Қашқадарё вилояти Қарши тумани сидерат майдонларида 15 феврал ҳолатида тупроқдаги намлик миқдори

№	Намуна олинган ҳудуд номи	Намуна олинган қатлам, см	Бюкс рақами	Бюкс вазни, гр	Қуритишдан олдин бюкс ва намуна вазни, гр	Қуритишдан кейин бюкс ва намуна вазни, гр	Қуритишдан олдин соф оғирлик, гр	Қуритишдан кейин соф оғирлик, гр	намлик		ЧДНС га нисбатан фоиз ҳисобида
									гр	%	
Сидерат учун жавдарнинг вахш-116 нави экилган майдондан (ЧДНС)											
1	Қарши тумани	0-10	211	21,436	49,112	44,809	28,7	23,4	5,3	15,5	67,6
2		10-20	228	20,465	50,129	45,237	30,7	23,8	5,9	17,1	74,2
3		20-30	231	20,599	49,220	42,624	29,6	27,0	7,6	17,2	74,6
4		30-40	128	21,925	51,705	44,594	32,8	29,7	7,1	17,1	74,3
5		40-50	125	21,964	49,466	43,733	31,5	27,8	6,7	17,1	74,4

Кузда сидерат учун экилг жавдарнинг Вахш-116 нави экилган майдондан (ЧДНС) аниқлаш учун тупроқ қатламларидан намуналар олинди ва Лоборатория шороиtida аниқланди қатламлардан олинган тупроқнинг намлиги 15-феврал ҳолатига кура 0-10 см 67,6% 10-20см 74,2% 20-30 см 74,6% 30-40 см 74,3% 40-50см 74,4% ни ташкил қилди.

Кузда сидерат учун экилг ханталнинг киристал нави экилган майдондан (ЧДНС) аниқлаш учун тупроқ қатламларидан намуналар олинди ва Лоборатория шороиtida аниқланди қатламлардан олинган тупроқнинг намлиги 15- феврал ҳолатига кура 0-10 см 66,4% 10-20см 71,3% 20-30 см 72,5% 30-40 см 70,8% 40-50см 69,2% ни ташкил қилди.

№	Намуна олинган ҳудуд номи	Намуна олинган қатлам, см	Бюкс рақами	Бюкс вазни, гр	Қуриштишдан олдин бюкс ва намуна вазни, гр	Қуриштишдан кейин бюкс ва намуна вазни, гр	Қуриштишдан олдин соф оғирлик, гр	Қуриштишдан кейин соф оғирлик гр	намлик		ЧДНС га нисбаган физ хисобида
									гр	%	
Сидератучун ханталниг киристал нави экилган майдондан (ЧДНС)											
1	Қарши тумани	0-10	156	22,136	48,112	45,809	27,7	23,4	4,3	14,5	66,4
2		10-20	228	21,365	47,129	46,237	28,7	23,8	4,9	16,1	71,3
3		20-30	211	20,399	49,220	47,624	32,6	27,0	5,6	15,2	72,5
4		30-40	138	21,925	51,705	51,594	35,8	29,7	6,1	16,1	70,8
5		40-50	198	20,964	50,466	49,733	33,5	27,8	5,7	15,1	69,2

Хулоса. Тадқиқот натижаларидан шуни хулоса қилиш жоизки. Кузги сидерат экилган майдонларни эрта баҳорда шудгор қилинишдан олдин (ЧДНС) намлиги аниқланиб шудгор қилишга тайёрлиги аниқланади. Ер топга келганда шудгор қилинса тупроқ таркибидаги органик моддаларнинг

таъминланганлик даражаси юқори бўлишини тупроқнинг ғоваклигини оширади алмашлаб экиладиган экинларнинг ҳосилдорлигини оширади ва тупроқ стуруктураси яхшиланиши йилдан йилга яхшиланиб борилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

- 1.Мусаев Б.С. Агрокимё // Т-2001 й.-Б-210-211.
- 2.Бобоҳўжаев И. Узоқов. П. Тупроқнинг таркиби хоссалари ва анализи // Т-1990 й.-Б-108-110.